

KAMUS NAMA² POHON DI BAHASA AMBEL

Laporan dari Kabilol, Teluk Mayalibit,
Pulau Waigeo, Papua Barat, Mei–Juni 2013

oleh Campbell O. Webb & penduduk kampung Kabilol
November 8, 2020

Pendahuluan

Pada tahun 2013, berada ekspedisi botani ke **Sungai Kavlot**, cabang Sungai Kabilol, muaranya di Teluk Mayalibit, Pulau Waigeo, Papua Barat. Anggota tim termasuk Cam Webb (pada saatnya di Arnold Arboretum of Harvard University), Arief Hidayat, Marlina Ardiyani (Herbarium Bogoriense), Charlie Heatubun, Krisma Letiko (UNIPA), Wahyudi, Jefry (BKSDA Papua Barat), dan Hengky Goram, Endro Setiawan dan Hery Yanto. Izin masuk dan meneliti telah dapat dari masyarakat setempat (khususnya Om Silas, mantan kampung Kabilol), BKSDA Papua Barat, Pusat Penelitian Biologi LIPI, dan MenRisTek. Tim ekspedisi banyak dapat dibantu oleh penduduk kampung Kabilol, termasuk Pak Yos (pimpinannya), Ulis, Nathan, Dekabes, dan Samuel Louw, Apolos Nok, Jamie Awim, Hosea Toluwat, Absalon Sauyai, Nikson Louw, Naftali Kabeth, Septinus Nok, Adianus Nok, Saul Wakaf, Frengky Kabeth, Agus Wakaf, Kunsrat Lapon, Derek Wakaf, Denias Wakaf, Absalon Kabet, Yunus Wanma, Maris Keim, Markus Lapon, Menase Wakaf, Ledrek, Yosias, Wehelmus. Terima kasih kepada semuanya.

Selama di Sungai Kavlot, tim ekspedisi sempat belajar nama-nama pohon di Bahasa Ambel (bahasa khusus orang Teluk Mayalibit), dan kamus ini disediakan dengan harapan bahwa kamus bisa membantu penduduk setempat. Mayoritas nama² kita dapat dari Pak Yos, dan juga dari Pak Nikson. Pak Yos bilang bahwa dia belajar nama² pohon dari bapaknya.

Penulis laporan ini (C.W.) cuma dapat *mendengar* nama² dan tidak dapat lihat tulisannya, dan karena itu dia harus mencari huruf² yang sesuai dengan suara kata² Bahasa Ambel, dan memakai huruf² di sama denga suaranya di Bahasa Indonesia. Penulis pakai simbol² “ö, ä, ü” untuk suara “o, a, u” yang sangat pendek. Oleh karena penulis laporan tidak selalu paham nama², ada dua kelas nama: nama yang pasti (dalam huruf ‘**bold**’), dan nama yang kurang pasti. Kalau ada keterangan yang salah, atau kalau ingin kontak penulis, silakan kirim email ke cw@camwebb.info.

Silakan juga membaca laporan ilmiah (“Plants of Waigeo”) kalau mencari keterangan lebih lengkap tentang nama² pohon di empat petak² permanen di Sungai Kavlot.

Kamus

Bahasa Ambel	Nama jenis ilmiah
abubur lil	<i>Kjellbergiodendron celebicum</i>
aluk	<i>Evodia aromatica</i>
aluk	<i>Evodia trifoliata</i>
andau	<i>Artocarpus incisus</i>
anui	<i>Syzygium richardsonianum</i>
ari	<i>Ardisia lanceolata</i>
bagagouw	<i>Koordersiodendron pinnatum</i>
baka	<i>Mangifera mucronulata</i>
baklo wat	<i>Maranthes corymbosa</i>
baklö	<i>Vatica rassak</i>
bali	<i>Caryota rumphiana</i>
banat	<i>Euonymus javanicus</i>
banat	<i>Ficus subulata</i>
bangkil	<i>Osmoxylon globulare</i>
berar	<i>Champereia manillana</i>
bisö	<i>Litsea ledermannii</i>
bit	<i>Pangium edule</i>
biun	<i>Gonocaryum litorale</i>
bu	<i>Intsia bijuga</i>
buruman	<i>Gonocaryum litorale</i>
busiyai	<i>Cynometra</i>
busiyai	<i>Maniltoa plurijuga</i>
busiyai	<i>Maniltoa mariettae</i>
byunut	<i>Ficus</i>
bä	<i>Alseodaphne elata</i>
daha	<i>Cerbera floribunda</i>
dai	<i>Homalium foetidum</i>
dan	<i>Lophopetalum javanicum</i>
dar	<i>Dracontomelon dao</i>
daweil	<i>Cycas campestris</i>
dula	<i>Semecarpus</i>
dö	<i>Alangium</i>
dö	<i>Drypetes</i>

Bahasa Ambel	Nama jenis ilmiah
dö	<i>Maniltoa mariettae</i>
gacul	<i>Mallotus</i>
gamaru	<i>Drypetes neglecta</i>
gamulatei	<i>Elattostachys verrucosa</i>
gawin	<i>Artocarpus incisus</i>
güm	<i>Tabernaemontana aurantiaca</i>
hanim	<i>Pimelodendron amboinicum</i>
ingkli	<i>Terminalia foetidissima</i>
inkir kabom	<i>Canarium hirsutum</i>
insrauw	<i>Teijsmanniodendron bogoriense</i>
kabar	<i>Celtis philippinensis</i>
kacul	<i>Orania regalis</i>
kai	<i>Pavetta indica</i>
kalaeng	<i>Horsfieldia irya</i>
kaput	<i>Pisonia umbellifera</i>
kaputaem	<i>Syzygium rosaceum</i>
kasauw	<i>Garcinia celebica</i>
kasauw	<i>Garcinia holrrungii</i>
kasauw	<i>Garcinia dulcis</i>
kase	<i>Leea</i>
kaumare	<i>Maranthes corymbosa</i>
kayu besi	<i>Intsia bijuga</i>
ke, ki, ki malam, ki bialam	<i>Agathis labillardieri</i>
lanye	<i>Alstonia scholaris</i>
lanyene	<i>Pandanus</i>
lukum	<i>Lansium domesticum</i>
lukumiyai	<i>Aglaia odorata</i>
majah	<i>Dillenia papuana</i>
malbe	<i>Podocarpus neriifolius</i>
mampanut	<i>Sterculia</i>
mampanut	<i>Polyalthia glauca</i>
mana paput	<i>Timonius cf. novoguineensis</i>
manihun	<i>Beilschmiedia</i>
manihun	<i>Drypetes neglecta</i>
manilit	<i>Garcinia celebica</i>

Bahasa Ambel	Nama jenis ilmiah
manilit	<i>Garcinia holrrungii</i>
manilit	<i>Garcinia dulcis</i>
maniloi	<i>Barringtonia</i>
mansai	<i>Beilschmeidia</i>
marataput	<i>Ficus bernaysii</i>
mare kamsai	<i>Pometia pinnata</i>
mare olom	<i>Pometia pinnata</i>
metem	<i>Diospyros lolin</i>
nat kabah	<i>Palaquium supfianum</i>
namu-namu halus	<i>Maniltoa plurijuga</i>
nyanggan	<i>Myristica fatua</i>
onkumu	<i>Chisocheton ceramicus</i>
opoih	<i>Syzygium malaccense</i>
papir	<i>Pterygota horsfieldii</i>
praiget, parageit	<i>Gymnacranthera paniculata</i>
roket	<i>Canarium hirsutum</i>
saba kayai	(<i>Malvaceae</i>)
sai kapwilai	<i>Buchanania macrocarpa</i>
saka puilal	<i>Burchella</i>
saknan	<i>Litsea umbellata</i>
sebangkit	<i>Flindersia</i>
oronapang	<i>Mallotus floribundus</i>
sumanggan	<i>Gomphandra australiana</i>
tacul	<i>Haplolobus floribundus</i>
talmare	<i>Cleistanthus myrianthus</i>
ton	<i>Syzygium synaptoneura</i>
uit	<i>Inocarpus fagiferus</i>
umare	<i>Ficus bernaysii</i>
wia	<i>Alseodaphne elata</i>
wun	<i>Teijsmanniodendron holrrungii</i>
yen	<i>Hopea</i>